

URMĂRIREA PENALĂ – FAZĂ REMARCABILĂ A EXAMINĂRII CAUZEI ÎN VEDEREA STABILIRII ADEVĂRULUI

Igor SOROCEANU

Doctorand, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
e-mail: soroceanu94igor@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8719-0454>

Urmărirea penală este prima fază a procesului penal, care constă din activitatea desfășurată de organul de urmărire penală, unde sunt administrate și verificate probe în scopul constatării infracțiunii, identificarea făptuitorului, stabilirea răspunderii acestuia, ceea ce este necesar de a se cunoaște pentru a se trimite cazul în instanța de judecată. Obiectul urmăririi penale constă din colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se vedea dacă poate fi trimisă cauza în judecată. Scopul urmăririi penale este trimiterea cauzei în judecată pentru atragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Cuvinte-cheie: urmărire penală, proces penal, probă, infracțiune, făptuitor.

CRIMINAL INVESTIGATION – REMARKABLE PHASE OF EXAMINING THE CASE IN ORDER TO ESTABLISH THE TRUTH

Criminal prosecution is the first phase of the criminal trial, which consists of the activity carried out by the criminal prosecution body, where evidence is administered and verified for the purpose of detecting the crime, identifying the perpetrator, establishing its liability, which is necessary to know in order to be sent the case in court. The purpose of the criminal prosecution is to collect the necessary evidence regarding the existence of the crime, to identify the perpetrator, to see if the case can be sent to court. The purpose of the criminal prosecution is to send the case to court for attracting the perpetrator to criminal liability.

Keywords: criminal prosecution, criminal trial, evidence, offense, perpetrator.

POURSUITE PÉNALE – PHASE REMARQUABLE DE L'EXAMEN DU CAS AFIN D'ÉTABLIR LA VÉRITÉ

L'enquête pénale est la première phase de la procédure pénale, qui consiste en l'activité menée par l'organe d'enquête pénale, où les preuves sont administrées et vérifiées afin d'établir le crime, identifier l'auteur, établir sa responsabilité, ce qu'il faut savoir pour envoyer l'affaire au tribunal. L'objet de l'enquête pénale consiste à recueillir les preuves nécessaires concernant l'existence du crime, à identifier l'auteur, afin de voir si l'affaire peut être renvoyée devant les tribunaux. Le but de l'enquête pénale est de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour engager la responsabilité pénale de l'auteur.

Mots-clés: enquête pénale, procès pénal, preuve, crime, délinquant.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ – ЗНАЧИМАЯ ФАЗА РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ИСТИНЫ

Уголовное расследование - это первая фаза уголовного процесса, которая состоит из действий, выполняемых органом уголовного преследования, в рамках которого собираются и проверяются доказательства для установления преступления, личности преступника, его ответственности. Все эти действия необходимы для последующей отправки дела в суд. Предмет уголовного расследования состоит в сборе необходимых доказательств наличия преступления, в установлении личности преступника и выяснении вопроса возможности передачи дела в суд. Целью уголовного расследования является передача дела в суд для привлечения виновного к уголовной ответственности.

Ключевые слова: уголовное расследование, уголовный процесс, доказательство, преступление, преступник.

Actualitatea și importanța cercetării

Începerea urmăririi penale semnifică investirea organului de urmărire penală cu drepturile prevăzute de lege pentru efectuarea cercetării în legătură cu fapta și persoana prevăzute în actul de sesizare. Din acest moment, sunt identificate probele necesare stabilirii existenței infracțiunii, identității făptuitorului și vinovăției acestuia pentru a se decide dacă este cazul trimiterii sale în judecată, cât și cele în legătură cu măsurile procesuale care pot fi dispuse pentru normala desfășurare a procesului penal [1, p. 476].

Începerea urmăririi nu trebuie percepută doar ca un act cu implicații procesuale în cauzele concrete, modul în care este reglementat semnifică în general pe planul politicii penale, concepția referitoare la contextul procesual care face posibilă intervenția organelor judiciare în cazul comiterii infracțiunilor.

De regulă, pentru a asigura o ripostă imediată și a permite identificarea făptuitorului, procedura începerii urmăririi nu trebuie condiționată în mod excesiv.

În aceeași măsură, ca o cerință cu caracter general a protejării drepturilor și libertăților persoanei, se impune ca începerea urmăririi penale să fie justificată de date suficiente și convingătoare cu privire la săvârșirea infracțiunii, care trebuie să rezulte din verificarea sesizării sau a altor împrejurări ce pot împiedica începerea acesteia. Modul în care este re-

glementată începerea urmăririi trebuie să ofere suficiente garanții că declanșarea acesteia se va face justificat [2, p. 763].

Metode și materiale aplicate. În cadrul efectuării studiului am utilizat în mod prioritar, metoda logică, prin prisma folosirii procedeelelor raționale și logice. De asemenea, am folosit și metoda literară, care mi-a permis să studiez esența urmăririi penale ca fază premărgătoare a procesului penal. Prin metoda comparativă am creionat o linie comparativă între specificul urmăririi penale în procesului penal în Republica Moldova și specificul urmăririi penale în statul român. Nu trebuie lăsată în umbră nici metoda istorică, care am folosit-o pe deplin, cercetând primele manifestări de implementare a urmăririi penale în legea procesual-penală a Republicii Moldova.

Principalele idei ale cercetării

Începerea urmăririi penale înseamnă inițierea procesului de urmărire penală, de către ofițerul de urmărire penală în scopul acumulării probelor care vor fi necesare în soluționarea justă a cauzei, acestea trebuind să fie necesare, utile, pertinente și concludente [3, p. 122].

Efectuarea urmăririi penale ca fază premărgătoare judecătii, are rolul de a evita trimiterea în judecată a persoanei în privința căreia există o bănuială rezonabilă că ar fi comis o faptă penală, având

în vedere că judecata se desfășoară cu respectarea principiului publicității, lucru care ar fi destul de dăunător pentru o persoană nevinovată, fapt care ar cauza o daună reputației profesionale persoanei nevinovate.

Începerea urmăririi penale este importantă și marchează începerea unui proces penal, și care presupune că organele competente de stat sunt la curent cu săvârșirea unei infracțiuni și se i-au toate măsurile în vederea descoperirii ei. Ea la fel, marchează începerea procesului penal, iar pe de altă parte, implică drepturi și obligații care revin atât organului de urmărire penală cât și celorlalți participanți la proces. [1, p. 499]

Pentru începerea urmăririi penale sunt necesare următoarele condiții prevăzute la art. 274 din CPP RM:

1) Din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare trebuie să rezulte elementele infracțiunii. Pentru începerea urmăririi penale nu se cer date privind cunoașterea tuturor elementelor infracțiunii, fiind suficiente informațiile ce caracterizează două elemente ale infracțiunii (obiectul infracțiunii și latura obiectivă a infracțiunii). Astfel, urmărirea penală începe *in rem* (în privința faptei săvârșite), după cum s-a menționat în literatura de specialitate, nefiind necesară cunoașterea persoanei făptuitorului. Numai când făptuitorul și identitatea acestuia se cunosc cu precizie, o dată cu fapta, urmărirea penală începe și *in personam*, adică în privința unei persoane concrete (de exemplu, în cazul infracțiunilor contra justiției prevăzute de art. 306-317, 319-321 din Codul penal al Republicii Moldova; în cazul infracțiunilor săvârșite de persoane cu funcții de răspundere prevăzute de art. 324-331 CP RM, precum și în cazul prinderii făptuitorului în flagrant delict pentru oricare infracțiune).

2) Să nu existe vreuna din circumstanțele care exclud urmărirea penală, stipulate la art. 275 din CPP RM. Dacă din cuprinsul actului de sesizare rezultă

vreunul din cazurile care împiedică pornirea urmăririi penale, organul de urmărire penală înaintează procurorului actele întocmite cu propunerea de a nu porni urmărirea penală. Dacă procurorul consideră că nu sunt circumstanțe care împiedică urmărirea penală, el restituie actele, cu rezoluția sa, organului menționat pentru începerea urmăririi penale potrivit art. 274 (4) CPP RM.

3) Confirmarea actelor de începere a urmăririi penale de către procuror în temeiul art. 274 (3) CPP RM. [14, p. 538-539]

Începerea urmăririi penale nu poate avea loc decât dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Uneori, începerea acesteia se reduce la activitatea procesuală, la redactarea actului de dispoziție a începerii urmăririi penale. În alte cazuri, pentru a se ajunge la concluzia că este necesară urmărirea penală, se poate realiza o activitate mai largă, în care sunt implicate mai multe organe, și aici, pentru a se putea începe urmărirea penală, este necesară existența următoarelor condiții:

a) pozitivă, adică să existe un minim de date care permit organului de urmărire penală să considere cu certitudine că s-a săvârșit o infracțiune. Organul de urmărire penală poate deține informații fie direct din sesizarea făcută, fie din anumite acte premergătoare sesizării. Exemplu: actele care sunt întocmite de către un medic legist cu privire la vătămarile care au fost provocate persoanei, etc.

b) negativă, nu există situații de împiedicare a pornirii urmăririi penale. Exemplu: flagrantul delict, autodenunțul, plângere, reținerea infractorului, etc.

Alte condiții:

a) Pentru începerea urmăririi penale, nu se cer date privind cunoașterea tuturor elementelor infracțiunii, fiind suficiente doar 2 elemente:

✓ Latura obiectivă;

✓ Obiectul.

b) Urmărirea penală începe nefiind necesară cunoașterea persoanei infractor. Atunci când se cu-

noaște cu exactitate cine este infractorul, urmărirea penală se începe în privința unei persoane concrete. [4, p. 636]

c) Să nu existe circumstanțe care exclud urmărirea penală;

d) Confirmarea actelor de începere a urmăririi penale de către procuror.

Dacă privim procesul penal în ansamblul său, se constată că urmărirea penală este prima verigă a unui lanț succesiv și coerent de activități procesuale, următoarea fiind judecată iar ultimă etapă, punerea în executare a hotărârilor penale definitive.

Potrivit art.1 CPP RM, procesul penal are ca scop constatarea la timp și în mod complet a faptelor care constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. [5]

Procesul penal, deci și urmărirea penală, trebuie să contribuie la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor și libertăților acesteia, la prevenirea infracțiunilor, precum și la educarea cetățenilor în spiritul respectării legilor.

Rezultă din cele menționate mai sus că urmărirea penală are ca scop imediat constatarea existenței infracțiunilor, identificarea făptuitorilor, stabilirea răspunderii acestora pentru a vedea dacă este cazul sau nu să se dispună trimiterea în judecată. [6]

Ca primă fază a procesului penal, urmărirea penală se situează din punct de vedere al contribuției active la soluționarea cauzei, complexul de activități specifice acestei faze efectuate succesiv, progresiv și coordonat, se derulează între două limite și anume: limita inițială și limita finală. [7]

Astfel, în unele opinii se menționează, pe bună dreptate, că necesitatea de a contracara activitatea infracțională a condus la înființarea unor organe specializate care să realizeze anumite activități specifice într-o fază care să premerge desfășurării judecării.

Existența fazei de urmărire penală este justificată și de faptul că, în epoca modernă, se săvârșesc infracțiuni prin folosirea unor procedee și tehnici noi tot mai perfecționate, uneori criminalitatea căpătând caracter organizat; toate acestea au impus o preocupare sporită din partea statului pentru combaterea fenomenului infracțional. [8]

În cele din urmă, urmărirea penală este prima fază a procesului penal, care constă din activitatea desfășurată de organul de urmărire penală, unde sunt administrate și verificate probe necesare privind existența infracțiunii, identificarea făptuitorului, stabilirea răspunderii acestuia, ceea ce este necesar de a se cunoaște pentru a se trimite cauza în judecată. [9]

Obiectul urmăririi penale constă din colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se vedea dacă poate fi trimisă cauza în judecată.

Colectarea probelor presupune activitatea de descoperire, fixare, verificare și apreciere a probelor prin diferite procedee probatorii prevăzute de lege.

Identificarea făptuitorului prevede că probele colectate trebuie să contribuie la depistarea celor care au săvârșit infracțiunea.

Scopul urmăririi penale este trimiterea cauzei în judecată pentru atragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Urmărirea penală este activitatea desfășurată de organele de urmărire penală, în scopul colectării și verificării probelor cu privire la pregătirea, tentativa sau săvârșirea infracțiunii, precum și în scopul depistării și prinderii infractorului. [10]

Pentru aceasta, organul de urmărire penală trebuie să întreprindă toate măsurile necesare prevăzute de lege. Urmărirea penală este efectuată sub supravegherea procurorului. Acesta este responsabil de legalitatea urmăririi penale și temeinicia învinuirii aduse celui atras la răspundere penală.

Pentru o efectuare reușită a urmăririi penale, procurorul are dreptul să ceară orice dosar penal, indiferent de etapa în care se află urmărirea penală, să ofere careva dispoziții obligatorii cu privire la desfășurarea acesteia, precum și să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală.

Cele mai importante trăsături caracteristice care evidențiază importanța urmăririi penale, sânt următoarele: [11]

a) Divizarea atribuțiilor procesuale la urmărirea penală între procuror și ofițerul de urmărire penală – aici procurorul exercită funcția de conducere a urmăririi penale, confirmă sau adoptă hotărâri procesuale, specifice pentru această fază. La rândul său, ofițerul de urmărire penală, are rolul de a acumula probe necesare în vederea realizării scopului urmăririi penale;

b) Îmbinarea regulii independenței procurorului și ofițerului de urmărire penală cu regulile subordonării ierarhice – procurorul, în exercitarea atribuțiilor sale, este independent și se supune numai legii.

La fel, el execută indicațiile scrise de procurorul ierarhic superior, pe când ofițerii de urmărire penală, fiind și ei independenți, se supun indicațiilor scrise de procuror. Independența ambilor subiecți aici îi face să acționeze conform propriei convingeri, dacă nu este prevăzut în legislație că este necesar vreun acord scris al procurorului ierarhic superior;

c) Caracterul semi-contradictoriu al activităților în faza urmăririi penale – acest caracter de semi-contradictorialitate vine anume din faptul că activitatea de administrare a probelor, până la finisarea urmăririi penale este lipsită de contradictorialitate, însă, sub aspectul aplicării măsurilor procesuale de constrângere, atacarea acțiunilor și hotărârilor ofițerului de urmărire penală și procurorului, examinarea de către judecătorul de instrucție, se face cu participarea părților interesate în condiții de contradictorialitate;

d) Lipsa de publicitate a urmăririi penale – urmărirea penală este confidențială, ceea ce e prevăzut și în Codul de procedură penală.

Confidențialitatea se aplică anume pentru a exclude aflarea adevărului din partea învinutului și a altor persoane care sunt interesate;

e) Caracterul preponderent al formei scrise – forma scrisă este necesară deoarece numai aceasta are forță juridică în fața instanței de judecată.

La fel, pe parcursul urmăririi penale, părțile pot veni cu anumite înscrisuri, adică cereri și demersuri, care sunt necesare pentru urmărirea penală. Pe parcursul urmăririi penale, părțile sau alte persoane, au posibilitatea de a lua cunoștință cu unele probe administrate însă nu de toate materialele cauzei penale.

La finisarea urmăririi penale, organul de urmărire penală întocmește un proces verbal, în care se expun toate circumstanțele, derularea și rezultatul acțiunilor procesuale.

Aceste principii se mai numesc condiții generale a urmăririi penale. [12]

Multe opinii în doctrină atrag atenția asupra importanței urmăririi penale ca activitate prealabilă judecătii în sensul evitării inculpării și trimiterii în judecată fără temeiuri foarte serioase a unui număr mare de persoane asupra cărora ar plana inițial o bănuială și care ar fi prezentate pe banca acuzării și aduse în fața unor proceduri judiciare publice în situații echivoce sau insuficient elucidate. În mod intenționat s-a arătat că urmărirea penală constituie o activitate necesară sub aspectul ocrotirii celor nevinovați împotriva unor constrângeri nejustificate; aflarea adevărului cu privire la fapta și la făptuitori ca sarcină a organelor de urmărire penală, împiedică tragerea la răspundere penală a celor nevinovați, asigură respectul drepturilor și libertăților cetățenești. [13]

Astfel, în condițiile legii, judecătorul poate admite, prin încheiere, plângerea formulată de persoana vătămată și are posibilitatea de a reține cauza spre judecare, când apreciază că probele existente la dosar sunt suficiente.

În aceste condiții, dacă actul procesual atacat este o rezoluție de neîncepere a urmăririi penale, prin admiterea plângerii se declanșează un proces penal în forma atipică, faza de urmărire penală lipsind. De asemenea, urmărirea penală lipsește în cazul extinderii acțiunii penale la acte materiale noi sau a procesului penal, la fapte sau persoane noi, când, pentru simplificarea activității procesuale, s-a renunțat la efectuarea urmăririi penale.

Concluzii

În literatura de specialitate, numeroși autori au subliniat necesitatea și importanța urmăririi penale ca fază distinctă a procesului penal, importanța căreia rezidă atât din rolul determinant al probeilor în soluționarea echitabilă a cauzelor penale, de soluționarea justă și temeinică a cauzelor cât și de realizarea unei politici penale care să corespundă nevoilor unui stat de drept.

În literatura de specialitate se apreciază că în condițiile vieții sociale moderne infracțiunile devin din ce în ce mai variate, iar modul lor de realizare ține pasul cu dezvoltarea științei și tehnicii. Astfel, orice persoană particulară, victimă, s-ar găsi dezarmată față de infractori, fără sprijinul unor organe abilitate de stat, care au dotarea și pregătirea profesională necesară în lupta contra infracționalității.

Efectuarea urmăririi penale ca fază premergătoare judecării, are și rolul de a evita trimiterea în judecată a tuturor persoanelor asupra cărora planează o bănuială că ar fi comisă o faptă penală, având în vedere că judecata se desfășoară cu respectarea principiului publicității, lucru care ar fi destul de dăunător pentru o persoană nevinovată.

Referințe bibliografice

1. THEODORU, Gr., *Tratat de drept procesual penal*, București, Editura Hamangiu, Ediția a 3-a, 2013.
2. VOLONCIU, N., UZLĂU, A.S. și alții, *Noul cod de procedură penală comentat*, București, Editura Hamangiu, 2014.
3. CRIȘU, A. *Drept procesual penale*, București, Editura Hamangiu, Ediția a II-a revizuită și actualizată, 2017.
4. BARBU, A, TUDOR, G. *Codul de procedură penală adnotat*, Editura Hamangiu, 2016.
5. *Codul de procedură penală a Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003 // Monitorul Oficial nr. 104-110 din 07.06.2003, în vigoare din 12.06.2003.*
6. PAVALEANU, V., IACOBUTA, I., COVALCIUC, M., *Drept procesual penal*, Ed. Panfilus, 2005.
7. THEODORU, Gr., MOLDOVAN, L., *Drept procesual penal*, Ed. Didactica și Pedagogica, 1979.
8. *Urmărirea penală - prima fază a procesului penal.* <http://www.scritub.com/stiinta/drept/Urmarierea-penala-prima-faza-a-15221786.php>, (vizualizat la 08.07.2020).
9. *Urmărirea penală - prima fază a procesului penal.* <http://www.stiucum.com/drept/drept-penal/Urmarierea-penala-prima-faza-a-85924.php>, (vizualizat la 08.06.2020).
10. *Importanța începerii urmăririi penale.* <https://juridice.ro/essentials/1174/de-ce-este-importanta-inceperea-urmaririi-penale>, (vizualizat la 22.08.2020).
11. *Drept procesual penal. Partea specială. Urmărirea penală – prima etapă a procesului penal al Republicii Moldova.* <https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-procesual-penal-partea-speciala/urmarirea-penala-etapa-a-procesului-penal-al-republicii-moldova/>, (vizualizat la 02.09.2020).
12. *Drept procesual penal. Note de curs.* http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclu1/057_-_Drept_procesual_penal_II.pdf, (vizualizat la 14.09.2020).
13. *Urmărirea penală.* <https://ibn.idsi.md/sites/default/files/urmarirea-penala..pdf>, (vizualizat la 21.08.2020).
14. DOLEA, I., ROMAN D., SEDLEȚCHI, I., ș.a. *Drept procesual penal*, Chișinău, Ed. Cartierul Juridic, 2005.